

Цивільне право і цивільний процес

УДК 346.9:004.738.5

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.14955033>

**Захист прав власників віртуальних активів: пропозиції щодо
вдосконалення законодавства України**

Починюк Олександр Вікторович

Західноукраїнський національний університет, аспірант кафедри цивільного права і процесу, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5000-219X>

Прийнято: 15.02.2025 | Опубліковано: 28.02.2025

Анотація. Дослідження спрямоване на розробку обґрунтованих пропозицій для вдосконалення правового регулювання захисту цивільних прав суб'єктів ринку віртуальних активів в Україні. Воно зосереджене на аналізі правового статусу цих активів, оцінці ефективності чинних нормативних актів та визначенні шляхів підвищення безпеки правового середовища для користувачів і інвесторів. Актуальність роботи зумовлена швидким розвитком цифрових технологій, зростанням обігу віртуальних активів і необхідністю адаптації національного законодавства до сучасних викликів цифрової економіки. У роботі застосовано комплексний підхід, що включає порівняльно-правовий аналіз регулювання віртуальних активів в Україні та за кордоном (ЄС, США, Швейцарія), системний аналіз чинних нормативних актів, зокрема Закону України «Про віртуальні активи» та Цивільного кодексу України, а також узагальнення наукових публікацій за останні п'ять років. Дослідження базується на критичному осмисленні міжнародного досвіду та національних особливостей правозастосування. Установлено, що правовий статус віртуальних активів в Україні залишається нечітким через їхню класифікацію як нематеріальних благ,

що обмежує можливості судового захисту. Виявлено ключові види порушень прав – шахрайство, втрата активів через технічні збої та недостатню відповідальність постачальників послуг. Аналіз міжнародного досвіду показав ефективність таких інструментів, як резервні фонди (ЄС), чітка класифікація активів (Швейцарія) та активна роль регуляторів (США). Запропоновано конкретні заходи: внесення змін до ЦКУ для визнання віртуальних активів особливим видом майна, деталізація обов'язків постачальників послуг, створення гарантійного фонду, впровадження ліцензування, освітніх програм і механізмів судового та досудового захисту. Правове регулювання в Україні потребує системного вдосконалення для забезпечення захисту прав учасників ринку віртуальних активів. Запропоновані зміни сприятимуть підвищенню правової визначеності, зменшенню ризиків і зміцненню довіри до ринку. Дослідження підкреслює важливість гармонізації національних норм із міжнародними стандартами для підтримки розвитку цифрової економіки та інтеграції України у глобальний фінансовий простір. Отримані результати можуть бути основою для подальших наукових розробок і практичних реформ у цій сфері.

Ключові слова: криптовалюти, токени, блокчейн, правова природа, кібербезпека, ліцензування, компенсація, судова практика.

Protection of the rights of owners of virtual assets: proposals for improving the legislation of ukraine

Pochynok Oleksandr Viktorovych

Western Ukrainian National University, PhD Candidate at the Department of Civil Law and Process, ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-5000-219X>

Abstract. *This study aims to develop substantiated proposals for improving the legal regulation of the protection of civil rights of virtual asset market participants in Ukraine. It focuses on analyzing the legal status of these assets, assessing the*

effectiveness of existing regulatory acts, and identifying ways to enhance the security of the legal environment for users and investors. The relevance of the work stems from the rapid development of digital technologies, the growing circulation of virtual assets, and the need to adapt national legislation to contemporary challenges of the digital economy. The research employs a comprehensive approach, encompassing a comparative legal analysis of virtual asset regulation in Ukraine and abroad (EU, USA, Switzerland), a systematic analysis of current regulatory acts, including the Law of Ukraine "On Virtual Assets" and the Civil Code of Ukraine, and a synthesis of scientific publications from the past five years. The study is grounded in a critical evaluation of international experience and national peculiarities of law enforcement. The research establishes that the legal status of virtual assets in Ukraine remains ambiguous due to their classification as intangible benefits, which limits judicial protection opportunities. Key types of rights violations identified include fraud, asset loss due to technical failures, and insufficient liability of service providers. Analysis of international experience demonstrates the effectiveness of tools such as reserve funds (EU), clear asset classification (Switzerland), and an active regulatory role (USA). Specific measures proposed include amending the Civil Code of Ukraine to recognize virtual assets as a distinct type of property, specifying the obligations of service providers, establishing a guarantee fund, introducing licensing, and implementing educational programs and mechanisms for judicial and pre-trial protection. Legal regulation in Ukraine requires systemic improvement to ensure the protection of the rights of virtual asset market participants. The proposed changes will enhance legal certainty, reduce risks, and strengthen trust in the market. The study underscores the importance of harmonizing national norms with international standards to support the development of the digital economy and Ukraine's integration into the global financial space. The findings provide a foundation for further scientific research and practical reforms in this field.

Keywords: *legal regulation, cryptocurrencies, smart contracts, judicial practice, decentralized exchanges, blockchain technologies*

Постановка проблеми. Сфера віртуальних активів в Україні стрімко розвивається, однак правове регулювання їхнього обігу та захисту цивільних прав користувачів і інвесторів залишається недостатньо ефективним. Проблема полягає в тому, що чинне законодавство, зокрема Закон України «Про віртуальні активи» (№ 2074-ІХ від 17 лютого 2022 року), не забезпечує належного захисту прав суб'єктів ринку через нечіткість правового статусу цих активів, недостатню регламентацію відповідальності постачальників послуг і слабкий розвиток судової практики. Ця невирішеність створює правову невизначеність, підвищує ризики шахрайства, втрати активів і підриває довіру до ринку, що є критичним у контексті цифрової економіки.

Зв'язок проблеми з науковими та практичними завданнями проявляється у необхідності розробки теоретично обґрунтованих і практично застосовних підходів до інтеграції віртуальних активів у систему цивільного права. З наукової точки зору, дослідження сприяє уточненню правової природи віртуальних активів та їхнього місця в цивільно-правових відносинах, що є важливим для розвитку правової доктрини в умовах цифровізації. Практично, вирішення цієї проблеми сприятиме створенню безпечного правового середовища, залученню інвестицій і підвищенню конкурентоспроможності України на глобальному ринку цифрових технологій, що відповідає сучасним суспільним потребам і вимогам міжнародних стандартів, таких як Регламент МіСА.

Аналіз дослідження проблеми. Останні дослідження демонструють значний інтерес до правового регулювання віртуальних активів, однак багато аспектів залишаються недостатньо вивченими. Слюсаренко І.В. (2023) аналізує структуру правових відносин у сфері віртуальних активів, підкреслюючи їхню невідповідність традиційним категоріям ЦКУ [2]. Литвин О.В. (2024) досліджує правову природу цих активів, зазначаючи прогалини у їхньому захисті через асоціацію з нематеріальними благами [3]. Хмілевська О.В. (2023) акцентує на ризиках для інвесторів через недостатню прозорість емітентів [4], а Коломієць А.В. (2024) вказує на проблеми імплементації Закону «Про віртуальні активи»

[5]. Лозовий В.О. (2023, 2024) розглядає оподаткування та майновий статус віртуальних активів, пропонуючи їхню адаптацію до ЦКУ [8].

Міжнародний досвід також активно досліджується. Базилевич В.Д. (2024) аналізує підходи ЄС, США та Швейцарії, наголошуючи на важливості гармонізації регулювання [7]. Крамаренко Я. (2023) деталізує швейцарську модель класифікації токенів і страхування [17], а звіт PwC (2023) описує регуляторні практики США [16]. Овчаренко А.С. (2020) та Бондаренко О.В. (2023) розглядають стан регулювання в Україні, вказуючи на декларативність законодавства [13, 6]. Яроцький В.О. (2023) підкреслює диференціацію суб'єктів ринку та їхні потреби у захисті [10]. Некіт К.Г. (2020) пропонує визнати віртуальні активи особливим видом майна [18], а Товкун Л.В. (2021) аналізує цивільно-правові аспекти їхнього обігу [19]. Звіт FATF (2014, оновлення 2021) акцентує на анонімності як факторі ризиків [11], а документ «Правове регулювання в Європі» (2023) описує стандарти MiCA [15]. Огляд законодавства 2022 року фокусується на антилегалізаційних заходах [12], а Гапоненко Г.І. та Василенко В.Ю. (2019) досліджують блокчейн у контексті економічних застосувань [20].

Попередні дослідження використовуються для визначення власного підходу: аналіз правового статусу спирається на ідеї Некіт і Лозового, проблеми імплементації – на Коломійця та Овчаренка, а міжнародний досвід – на Базилевича та Крамаренка. Проте існують прогалини: недостатня увага до судового захисту, слабе врахування диференціації суб'єктів ринку та брак пропозицій щодо інституційних механізмів компенсації. Ця стаття заповнює ці ніші, пропонуючи комплексний підхід до захисту прав.

Мета статті. Метою статті є розробка теоретично обґрунтованих і практично застосовних пропозицій щодо вдосконалення правового регулювання захисту цивільних прав користувачів та інвесторів віртуальних активів в Україні. Конкретні завдання: 1) проаналізувати правову природу віртуальних активів і їхній статус у цивільному праві; 2) визначити категорії суб'єктів ринку та види порушень їхніх прав; 3) оцінити стан правового регулювання в Україні; 4)

дослідити міжнародний досвід захисту прав; 5) запропонувати нормативні, інституційні, превентивні та судові заходи для вдосконалення регулювання.

Цілі відображають актуальність теми, адже цифрова економіка вимагає безпечного правового середовища. Вони логічно структуровані від аналізу до пропозицій, є об'єктивними та ґрунтуються на наукових даних, встановлюючи контекст для подальшого дослідження та внеску у вирішення проблеми.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми.

Невирішені аспекти включають: 1) відсутність чіткого визначення віртуальних активів як об'єктів майнових прав у ЦКУ, що ускладнює судовий захист; 2) недостатня регламентація відповідальності постачальників послуг за втрату активів; 3) слабкий розвиток інституційних механізмів, таких як гарантійні фонди; 4) недостатня диференціація захисту для користувачів та інвесторів; 5) обмеженість судової практики через брак спеціалізованих норм. Ці питання залишилися поза увагою через фокус попередніх досліджень на легалізації та контролі, а не на захисті прав, а також через повільну імплементацію законодавства в Україні.

Ці аспекти важливі, оскільки впливають на безпеку ринку та довіру до нього. Дослідження цих прогалин необхідне для створення цілісної системи захисту, а стаття розкриває шляхи їхнього вирішення, зокрема через адаптацію ЦКУ, деталізацію обов'язків постачальників послуг і впровадження інституційних інструментів.

Виклад основного матеріалу. Віртуальні активи в Україні отримали нормативне визначення завдяки Закону України «Про віртуальні активи» від 17 лютого 2022 року (№ 2074-IX), де вони класифікуються як нематеріальне благо, що має економічну цінність і може бути об'єктом цивільного обороту [1]. Проте їхнє місце в системі цивільного права лишається неоднозначним. Слюсаренко І.В. у статті 2023 року зазначає, що правова природа віртуальних активів не повною мірою відповідає традиційним категоріям Цивільного кодексу України (ЦКУ), зокрема поняттю майна чи речей, через їхню цифрову форму та залежність від технологій блокчейн [2]. Це ускладнює застосування норм про

право власності (ст. 316–317 ЦКУ), адже цифрові об'єкти не мають фізичного втілення.

Литвин О.В. у роботі 2024 року додає, що визнання віртуальних активів нематеріальними благами не вирішує проблему їхнього захисту, оскільки ст. 177 ЦКУ асоціює цю категорію з особистими немайновими правами, а не з майновими відносинами [3]. Бондаренко О.В. у 2023 році уточнює, що така невизначеність створює теоретичну прогалину, адже без чіткого віднесення до майна користувачі не можуть повноцінно реалізувати речові права чи вимагати відшкодування [6]. Наприклад, у разі втрати доступу до криптогаманця суди не мають однозначних підстав для захисту, що підкреслює необхідність перегляду ЦКУ.

У сфері обігу віртуальних активів виокремлюють дві основні категорії суб'єктів, чії права потребують захисту. Перша – користувачі, які володіють криптовалютами (наприклад, Bitcoin, Ethereum) і здійснюють транзакції через цифрові гаманці чи платформи. Їхня вразливість пов'язана з ризиками втрати доступу до активів або шахрайства. Друга – інвестори, які вкладають кошти в токени, первинні пропозиції монет (ICO) чи проекти на базі віртуальних активів. Хмільєвська О.В. у 2023 році зазначає, що інвестори стикаються з особливими ризиками через недостатню прозорість емітентів і відсутність механізмів компенсації у разі збитків [4].

Яроцький В.О. у 2023 році доповнює, що ці категорії потребують різних підходів до захисту: користувачам важлива технічна безпека та захист від кібератак, тоді як інвесторам – гарантії від недобросовісних дій емітентів чи посередників [10]. Така диференціація, як підкреслює Коломієць А.В., вимагає від законодавця адаптованих інструментів, які б враховували специфіку їхньої діяльності на ринку [5]. Наприклад, користувач може втратити активи через злам гаманця, а інвестор – через шахрайське ICO, що потребує різних правових рішень.

Порушення прав користувачів та інвесторів віртуальних активів проявляються у кількох формах. Перший тип – шахрайство, зокрема фіктивні

ІСО, фішингові атаки та фінансові піраміди. Литвин О.В. акцентує, що такі дії часто залишаються поза межами ефективного правового реагування через анонімність транзакцій у блокчейн-середовищі [3]. Звіт FATF 2014 року додає, що анонімність криптовалют сприяє їхньому використанню у злочинних схемах, ускладнюючи захист постраждалих [11]. Другий тип – втрата активів через хакерські атаки, збої платформ чи їхнє банкрутство. Слюсаренко І.В. вказує, що чинне законодавство не передбачає чіткої відповідальності постачальників послуг за такі інциденти, що погіршує становище користувачів [2].

Третій тип пов'язаний із недостатньою правовою регламентацією відносин між учасниками ринку. Лозовий В.О. у 2023 році зазначає, що відсутність деталізованих норм про обов'язки бірж і платформ змушує постраждалих покладатися на загальні положення ЦКУ про відшкодування шкоди (ст. 1166), які не враховують специфіку віртуальних активів [8]. Огляд законодавства 2022 року про боротьби з відмиванням коштів підтверджує, що фокус регулювання зміщений на контроль, а не на захист прав, що залишає прогалини у цивільно-правовій сфері [12]. Це підкреслює потребу у спеціалізованому підході до захисту прав у цій сфері.

Правове регулювання віртуальних активів в Україні базується на Законі України «Про віртуальні активи» (№ 2074-ІХ від 17 лютого 2022 року), який визначає ці активи як нематеріальне благо та встановлює загальні принципи їхнього обігу [1]. Закон передбачає захист прав учасників ринку через регулювання діяльності постачальників послуг, таких як біржі та обмінники, однак конкретні інструменти для захисту користувачів та інвесторів залишаються недостатньо розробленими. Базилевич В.Д. у статті 2024 року зазначає, що чинне законодавство зосереджене переважно на легалізації ринку та виконанні міжнародних зобов'язань, таких як рекомендації FATF, а не на забезпеченні цивільно-правового захисту [7]. Огляд законодавства 2022 року про боротьбу з відмиванням коштів підтверджує, що акцент зроблено на контролі транзакцій, а не на захисті прав власників активів [12].

Цивільний кодекс України (ЦКУ) застосовується до спорів щодо віртуальних активів лише частково. Норми про відшкодування шкоди (ст. 1166 ЦКУ) чи захист права власності (ст. 316–317 ЦКУ) теоретично можуть бути використані, але їхня адаптація до цифрових об'єктів ускладнена. Лозовий В.О. підкреслює, що відсутність визнання віртуальних активів об'єктами майнових прав у ЦКУ обмежує можливості судового захисту постраждалих [8]. Бондаренко О.В. додає, що невизначеність правового статусу ускладнює реалізацію речових прав, адже ЦКУ не враховує специфіку цифрових активів [6]. Стаття на порталі 7eminar зазначає, що співпраця між НКЦПФР і НБУ спрямована переважно на моніторинг ринку, а не на створення механізмів компенсації чи відповідальності [9].

Однією з основних проблем є повільна імплементація Закону «Про віртуальні активи». Станом на 2024 рік закон ще не функціонує повноцінно через затримки з внесенням змін до Податкового кодексу та запуском реєстру постачальників послуг віртуальних активів. Коломієць А.В. зазначає, що відсутність цього реєстру унеможлиблює ефективний нагляд за діяльністю платформ, що підвищує ризики шахрайства та втрати активів для користувачів [5]. Наприклад, без чіткого правового статусу постачальників послуг інвестори не можуть розраховувати на відшкодування збитків у разі банкрутства чи зловживань, що підтверджує Овчаренко А.С., вказуючи на прогалини у практичній реалізації закону [13].

Інша проблема – невизначеність повноважень регуляторів. Закон покладає наглядові функції на НКЦПФР і частково на НБУ, однак їхня роль у захисті прав залишається розмитою. Стаття на 7eminar наголошує, що співпраця між цими органами поки не дала конкретних результатів у вигляді захисту споживачів, а зосереджена на розробці нормативних актів [9]. Базилевич В.Д. додає, що без гармонізації з міжнародними стандартами, такими як регламент МіСА, ефективність регулювання залишається низькою [7]. Звіт FATF 2014 року підкреслює, що недостатня координація між регуляторами є типовим викликом

для країн, які впроваджують регулювання криптовалют, що актуально і для України [11].

Судова практика також свідчить про слабкий захист прав. Коломієць А.В. зазначає, що українські суди рідко розглядають справи щодо віртуальних активів через брак спеціалізованих норм і прецедентів, залишаючи постраждалих без дієвих інструментів правового реагування [5]. Яроцький В.О. уточнює, що відсутність чіткої кваліфікації віртуальних активів у законодавстві змушує суди застосовувати загальні норми, які не враховують їхньої специфіки, що знижує ефективність захисту [10]. Це підтверджує необхідність удосконалення нормативної бази для забезпечення реального захисту цивільних прав.

У Європейському Союзі регулювання віртуальних активів отримало значний розвиток завдяки Регламенту MiCA (Markets in Crypto-Assets), який набрав чинності у 2023 році та встановив єдині правила для країн-членів ЄС [14]. Базилевич В.Д. у статті 2024 року зазначає, що MiCA передбачає комплексний підхід до захисту прав користувачів та інвесторів, включаючи обов'язки емітентів токенів щодо прозорості, вимоги до постачальників послуг (наприклад, бірж) щодо кібербезпеки та механізми компенсації у разі збитків [7]. Зокрема, платформи зобов'язані створювати резервні фонди для відшкодування втрат клієнтів у разі неплатоспроможності чи шахрайства, що є важливим інструментом захисту. Документ «Правове регулювання криптовалют у Європі» додає, що MiCA також встановлює високі стандарти боротьби з відмиванням грошей, захищаючи користувачів від шахрайських схем, таких як фіктивні ICO [15].

Міркування Базилевича дозволяють припустити, що цей підхід міг би бути корисним для України, де відсутність механізмів компенсації залишає користувачів без гарантій [9]. Наприклад, у ЄС інвестори можуть розраховувати на часткове відшкодування у разі банкрутства криптобіржі, тоді як в Україні це питання не врегульоване, що підкреслює Коломієць А.В., відзначаючи слабкість національного регулювання [5].

У Сполучених Штатах регулювання віртуальних активів має фрагментарний характер і розподілене між кількома органами. Базилевич В.Д. зазначає, що Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) відіграє ключову роль у захисті інвесторів, класифікуючи більшість токенів як цінні папери та застосовуючи відповідні норми [7]. Звіт PwC 2023 року підтверджує, що SEC активно протидіє шахрайським ICO (наприклад, BitConnect), домагаючись відшкодування збитків через судові рішення [16]. Водночас Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами (CFTC) регулює криптовалюти як товар, що створює певну плутанину, але не применшує зусиль із захисту прав.

Цей досвід ілюструє, що чітке визначення правового статусу віртуальних активів сприяє захисту інвесторів. Для України це могло б означати розмежування функцій НКЦПФР і НБУ та створення судових прецедентів, чого бракує, як зазначає Коломієць А.В. [5]. Активна роль регуляторів у США, на відміну від пасивного підходу в Україні, підкреслює важливість притягнення порушників до відповідальності, що могло б стати прикладом для НКЦПФР.

Швейцарія є прикладом прогресивного підходу до регулювання віртуальних активів. Базилевич В.Д. вказує, що швейцарське законодавство класифікує токени на платіжні, утилітарні та інвестиційні, застосовуючи до кожної категорії диференційоване регулювання [7]. Крамаренко Я. у статті про регулювання у Швейцарії додає, що біржі та гаманці зобов'язані отримувати ліцензії від FINMA та дотримуватися вимог щодо страхування активів клієнтів, що захищає користувачів від втрат через банкрутство платформ [17]. Цей підхід дозволяє чітко визначити обов'язки постачальників послуг залежно від типу активу.

Для України, де, за словами Лозового В.О., відсутність класифікації ускладнює регулювання та захист прав [8], швейцарська модель могла б стати рішенням. Наприклад, страхування активів, якого бракує в чинному законі [9], могло б захистити українських користувачів від ризиків. Міркування щодо Швейцарії підкреслюють переваги диференціації та превентивних заходів.

Міжнародний досвід пропонує кілька уроків для вдосконалення захисту прав в Україні. По-перше, чітка класифікація активів, як у Швейцарії [17], могла б допомогти розробити спеціалізовані норми, про що говорить Коломієць А.В., наголошуючи на потребі конкретизації [5]. По-друге, резервні фонди, як у ЄС [14], підвищили б довіру до ринку, що критично важливо в умовах повільної імплементації Закону «Про віртуальні активи» [9]. По-третє, активна роль регуляторів і судів, як у США [16], могла б стимулювати судову практику, якої бракує Україні [5].

Базилевич В.Д. наголошує, що гармонізація з міжнародними стандартами, такими як МіСА, є необхідною для ефективного захисту прав [7]. Овчаренко А.С. додає, що адаптація зарубіжного досвіду могла б посилити відповідальність постачальників послуг та зменшити ризики шахрайства [13]. Міркування авторів свідчать, що міжнародний досвід пропонує практичні інструменти для створення безпечнішого правового середовища в Україні.

Для ефективного захисту прав користувачів та інвесторів необхідні зміни до чинного законодавства. Насамперед, варто уточнити правовий статус віртуальних активів у Цивільному кодексі України (ЦКУ). Лозовий В.О. зазначає, що їхнє визначення як нематеріального блага (ст. 177 ЦКУ) не відповідає майновій природі, ускладнюючи застосування норм про право власності чи відшкодування шкоди [8]. Бондаренко О.В. додає, що без визнання віртуальних активів об'єктами майнових прав суди не мають чіткої основи для захисту [6]. Пропонується внести до ЦКУ статтю, яка б визначила віртуальні активи як особливий вид майна, подібний до бездокументарних цінних паперів, із регулюванням їхнього обігу та захисту.

Закон України «Про віртуальні активи» також потребує деталізації. Коломієць А.В. наголошує на необхідності конкретизувати обов'язки постачальників послуг, зокрема щодо кібербезпеки та відповідальності за втрату активів [5]. Наприклад, можна запровадити вимоги до захисту цифрових гаманців і бірж, а також порядок компенсації у разі збоїв чи атак, враховуючи досвід МіСА, про який згадує Базилевич В.Д. [7]. Овчаренко А.С. підкреслює,

що без таких змін закон залишатиметься декларативним, не вирішуючи практичних проблем захисту [13].

Ефективний захист потребує інституційних інструментів. Одним із них може стати гарантійний фонд для компенсації збитків, як у ЄС за МіСА. Базилевич В.Д. зазначає, що резервні фонди в Європі відшкодовують втрати у разі неплатоспроможності платформ [7]. Звіт «Правове регулювання в Європі» додає, що такі фонди фінансуються внесками операторів, стимулюючи їхню відповідальність [15]. В Україні це могло б працювати аналогічно, зменшуючи ризики для користувачів.

Друга пропозиція – обов'язкове ліцензування постачальників послуг із суворими вимогами. Стаття на 7eminar вказує, що співпраця НКЦПФР і НБУ не привела до дієвого нагляду [9]. Крамаренко Я. у статті про Швейцарію зазначає, що ліцензування там включає перевірку безпеки та стабільності, що могло б стати моделлю для України [17]. Коломієць А.В. додає, що запуск реєстру постачальників із чіткими умовами ліцензування усунув би ключову проблему імплементації [5].

Підвищення правової грамотності є важливою частиною захисту. Базилевич В.Д. звертає увагу на Швейцарію, де держава інформує громадян про ризики та права [7]. В Україні можна запровадити програми, які б пояснювали, як безпечно використовувати криптовалюти та перевіряти платформи. Яроцький В.О. зазначає, що освіта зменшила б вразливість до шахрайства, такого як фіктивні ICO [10].

Превентивні заходи включають моніторинг ринку НКЦПФР. Лозовий В.О. підкреслює, що відсутність контролю сприяє сірим зонам [8]. Пропонується система раннього виявлення шахрайства через аналіз транзакцій на блокчейні та співпрацю з FATF, про що згадує звіт 2014 року [11]. Це підвищило б безпеку ринку.

Удосконалення судового захисту є критично важливим. Коломієць А.В. наголошує, що слабка судова практика зумовлена браком норм і прецедентів [5]. Рекомендації для судів із залученням експертів блокчейну допомогли б

кваліфікувати спори. Стаття на 7eminar згадує співпрацю НКЦПФР і НБУ, яку можна розширити до створення арбітражного органу для досудового врегулювання [9]. Звіт PwC про США додає, що позасудові процедури там сприяють захисту прав, що могло б бути прикладом [16].

Висновки. Дослідження показало, що сучасне правове регулювання віртуальних активів в Україні має суттєві недоліки, які перешкоджають ефективному захисту цивільних прав користувачів та інвесторів. Проведений аналіз виявив, що нечіткий правовий статус цих активів у системі цивільного права створює перешкоди для реалізації майнових прав і судового захисту. Основними порушеннями прав є шахрайські дії, технічні збої та недостатня відповідальність операторів ринку, що підриває безпеку та довіру до сфери цифрових активів. Оцінка чинного законодавства засвідчила його декларативний характер і слабку практичну спрямованість на забезпечення правового захисту.

Мета роботи – розробка обґрунтованих пропозицій для вдосконалення регулювання – досягнута через визначення ключових проблем і формулювання шляхів їхнього вирішення. Усі поставлені завдання виконано: проаналізовано правову природу віртуальних активів, ідентифіковано суб'єктів ринку та типи порушень, оцінено стан національного регулювання, досліджено міжнародний досвід і запропоновано комплекс заходів. Ці заходи включають адаптацію цивільного законодавства, уточнення обов'язків постачальників послуг, створення інституційних інструментів, таких як гарантійні фонди, а також посилення превентивних і судових механізмів. Запропоновані зміни спрямовані на підвищення правової визначеності та створення безпечного середовища для учасників ринку.

Водночас залишаються питання, які потребують подальшого вивчення, зокрема деталізація механізмів досудового врегулювання спорів і розробка системи оподаткування, що стимулюватиме розвиток ринку. Для майбутніх досліджень доцільно застосувати економіко-правовий підхід для оцінки впливу запропонованих змін на інвестиційну привабливість, а також використати теорію смарт-контрактів як рамку для аналізу автоматизованих правових інструментів.

Отримані результати підкреслюють необхідність системного підходу до реформування правового поля, що сприятиме інтеграції України в глобальну цифрову економіку.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про віртуальні активи» (№ 2074-IX від 17.02.2022). – Офіційний вебпортал Верховної Ради України. – URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2074-20#Text> (дата звернення: 04.02.2025).
2. Слюсаренко І.В. Структура правових відносин, пов'язаних з обігом віртуальних активів // Науковий вісник Національного університету «Львівська політехніка». – 2023. – № 4. – С. 221–233. – URL: <https://science.lpnu.ua/sites/default/files/journal-paper/2023/dec/32550/231576maket4-221-233.pdf> (дата звернення: 14.02.2025).
3. Литвин О.В. Поняття, правова природа та класифікація віртуальних активів // Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». – 2024. – № 1. – С. 405–410. – URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2024/01/96.pdf> (дата звернення: 04.02.2025).
4. Хмілевська О.В. Правове регулювання обігу віртуальних активів // Юридичний науковий електронний журнал. – 2023. – № 11. – С. 317–320. – URL: http://www.lsej.org.ua/11_2023/79.pdf (дата звернення: 24.01.2025).
5. Коломієць А.В. Стан та перспективи нормативно-правового врегулювання обігу криптовалют в Україні // Юридичний науковий електронний журнал. – 2024. – № 8. – С. 251–254. – URL: http://lsej.org.ua/8_2024/63.pdf (дата звернення: 14.02.2025).
6. Бондаренко О.В. Віртуальні активи: теоретико-правова характеристика // Юридичний науковий електронний журнал. – 2023. – № 1. – С. 623–625. (дата звернення: 24.01.2025).
7. Базилевич В.Д. Міжнародне регулювання обороту віртуальних активів: основні положення та принципи // Науковий вісник УжНУ. Серія «Право». –

2024. – № 3. – С. 167–173. – URL: <https://visnyk-juris-uzhnu.com/wp-content/uploads/2024/03/37-3.pdf> (дата звернення: 04.02.2025).
8. Лозовий В.О. Генеза правового регулювання віртуальних активів як об'єкту оподаткування в Україні // Академічні візії. – 2024. – № 25. – С. 1–8. – URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/download/1085/990/1003> (дата звернення: 04.02.2025).
9. Регулювання ринку віртуальних активів в Україні // 7eminar. – 2024. – URL: <https://7eminar.ua/news/1613-regulyuvannya-rinku-virtualnix-aktiviv-v-ukrayini?page=54> (дата звернення: 24.01.2025).
10. Яроцький В.О. Поняття та види віртуальних активів, що можуть перебувати в обігу за законодавством України // Вчені записки ТНУ імені В.І. Вернадського. – 2023. – Том 34 (73), № 4. – С. 101–107. (дата звернення: 24.01.2025).
11. Virtual Currencies. Key Definitions and Potential AML/CFT Risks: FATF report. – URL: <https://www.fatf-gafi.org/content/dam/fatf-gafi/reports/Virtual-currency-key-definitions-and-potential-aml-cft-risks.pdf.coredownload.pdf> (дата звернення: 24.01.2025).
12. Огляд законодавства щодо регулювання віртуальних активів у сфері боротьби з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму. – К., 2022. – 587 с. (дата звернення: 24.01.2025).
13. Овчаренко А.С. Правове регулювання віртуальних активів та криптовалют в Україні: сучасний стан і перспективи // Юридичний науковий електронний журнал. – 2020. – № 4. – С. 200–202. (дата звернення: 24.01.2025).
14. Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA). – URL: <https://www.esma.europa.eu/esmas-activities/digital-finance-and-innovation/markets-crypto-assets-regulation-mica> (дата звернення: 24.01.2025).
15. Правове регулювання криптовалюти та цифрового активу в країнах Європи. – URL: <https://www.bitbon.space/ua/knowledge-base/digital-assets/legal-regulation-of-cryptocurrencies-and-digital-assets-in-european-countries/> (дата звернення: 24.01.2025).

16. Blockchain & Cryptocurrency Laws and Regulations 2024 (USA). – URL: <https://www.pwc.com/gx/en/new-ventures/cryptocurrency-assets/pwc-global-crypto-regulation-report-2023.pdf> (дата звернення: 24.01.2025).
17. Крамаренко Я. Особливості регулювання криптовалют у Швейцарії. – URL: <https://gncrypto.news/ua/news/crypto-regulations-in-switzerland-key-features/> (дата звернення: 24.01.2025).
18. Некіт К.Г. Правова природа криптовалют у цивільному праві України // Право України. – 2020. – № 9. – С. 145–156. (дата звернення: 24.01.2025).
19. Товкун Л.В. Віртуальні активи: цивільно-правові аспекти регулювання // Юридичний вісник України. – 2021. – № 4. – С. 34–41. (дата звернення: 24.01.2025).
20. Гапоненко Г.І., Василенко В.Ю. Перспективи використання технології блокчейну в туристичній галузі // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, серія: «Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм». – 2019. – № 10. – С. 193–199. – DOI: 10.26565/2310-9513-2019-10-20. (дата звернення: 24.01.2025).